

2. ULUSLARARASI
AHİLİK ANLAYIŞI İLE
HAYATA DOKUNUŞ
SEMPOZYUMU
ÖZETLER KİTABI

2. INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON TOUCHING
LIFE WITH AKHI ORDER
ABSTRACT BOOK

Yayın Editörü / Publication Editor
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Hüseyin ARSLAN

İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ

**2. ULUSLARARASI AHİLİK ANLAYIŞI İLE
HAYATA DOKUNUŞ SEMPOZYUMU
ÖZETLER KİTABI**

**2. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
TOUCHING LIFE WITH AKHI ORDER
ABSTRACT BOOK**

(30-31 EKİM / OCTOBER 2025) – İSTANBUL

Yayın Editörü: Doç. Dr. Hüseyin Arslan

FÜTÜVVET-NÂMELERDEKİ MESLEKLER VE GÜNÜMÜZ MESLEKLERİYLE İLİŞKİSİ

Sabri ÖZ

BeTa İlim Derneği

soz.iticu@gmail.com

Kaan KAHRAMAN

semenderkk@gmail.com

ÖZET

Ahilik kurumu, XIII. yüzyılın ortalarından itibaren Anadolu topraklarında Türklerin sosyal hayatının düzenlenmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Kardeşlik, cömertlik, yiğitlik, çalışkanlık, ahlak, fütüvvet gibi kavramlar ahiliğin temel felsefesini oluşturmaktadır. Fütüvvet-nâmeler ise fütüvvetin kaynağını, esaslarını, merasim ve uyulması gereken usul ve kurallarını anlatan eserlerdir. Fütüvvet-nâmelerde ahiliğin meslek ahlakı ve diğer kurallarından bahsedilirken çeşitli mesleklerden bahsedilir. Ahilik kurumu meslek kollarının teşkilatlanmasında önemli görevler üstlenmiştir. Ahi birliklerinde bir meslek kolunda ustalaşmak isteyen bir kişi yamalıktan ustalığa kadar ahiliğin meslek ahlakına göre yetiştirilmekteydi. Ahilik, bulunulan dönemin sosyal hayatı içerisindeki ihtiyaçlara karşılık gelen hallaç, sabuncu, deveci, sütçü, dabbaklık, palanduzluk, silahşörlük, ateşbazlık, sakalık vs. alanlarda faaliyet göstermiştir. Endüstrileşme, sosyal hayatın hızlı değişimi, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler dolayısıyla geçmişteki çoğu meslek ortadan kalkmış ya da önemi yitirmiştir. Bu çalışmanın amacı geçmişte ahilik kurumu çatısında faaliyet gösteren meslek kollarının günümüzdeki durumu ve günümüz meslekleri ile ilişkisini ortaya koymaktır. Araştırmanın temel konusu bu mesleklerin günümüzde devam edip etmediği, devam ediyorsa ne gibi değişikliklere uğradığı, geçmişten günümüze nasıl dönüşüm geçirdiğidir. Araştırmada tarama ve karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Fütüvvet-nâme metinlerinde tespit edilen meslek kolları taranarak günümüz meslekleri ile ilişkisi incelenip karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular üzerinden ahilik kurumu altında faaliyet gösteren meslek kollarının geçmişten günümüze durumu yorumlanmıştır. Çalışmada ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda yapılacak öneriler ahiliğin öneminin kavranması hususunda literatüre de önemli katkılar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fütüvvet, Fütüvvet-nâme, Ahilik, Meslekler